

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368760>

УДК 347.611

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.М. Ахмедова,
магистрант 2 курса, факультет гражданского, семейного права
Научный руководитель
М.Н. Кузбагаров,
к.ю.н., доц.,
СПбГЭУ,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Статья посвящена анализу правового регулирования суррогатного материнства. Рассмотрены пробелы в законодательстве регулирования услуг суррогатного материнства в Российской Федерации. Суррогатное материнство – услуга, позволяющая завести ребенка не самым традиционным способом. Суррогатное материнство – дозволенная роскошь, разделившая общество на два лагеря: тех, кто поддерживает закон в легальности данного способа и тех, кто против развития правового регулирования суррогатного материнства в РФ. В статье затронут новый законопроект “противников” суррогатного материнства. В силу данной поправки предполагаются новые ограничения, сужающие перечень лиц, допускающихся к участию в программе суррогатного материнства.

Ключевые слова: программа суррогатного материнства, поправки, нормативные акты, генетические родители, экспорт детей.

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SURROGACY IN THE RUSSIAN FEDERATION

A.M. Akhmedova,
2th year student, direction "Civil, family law",
M.N. Kuzbagarov,
Candidate of Law, Assistant Professor,
SPbGEU,
St. Petersburg

Annotation: The article is devoted to the analysis of the legal regulation of surrogacy. Gaps in the legislation regulating surrogacy services in the Russian

Federation are considered. Surrogacy is a service that allows you to have a child not in the most traditional way. Surrogacy is a permitted luxury that has divided society into two camps: those who support the law in the legality of this method and those who are against the development of legal regulation of surrogacy in the Russian Federation. The article touches on the new bill of "opponents" of surrogacy. By virtue of this amendment, new restrictions are assumed, narrowing the list of persons allowed to participate in the surrogacy program.

Keywords: surrogacy program, amendments, regulations, genetic parents, export of children

Суррогатное материнство разделило общество на несколько лагерей, где одни яростно протестуют против нетрадиционных видов материнства и на тех, кто за развитие и расширение возможностей человеческих ресурсов, и способов увеличения, как статистики в рождаемости населения, так и в достижении личных целей. Суррогатное материнство – программа, в котором участвует лицо, вынашивающее ребенка и(или) лица, являющимися генетическими родителями. Данный метод не запрещается законом, но и не развивается так стремительно, как в других странах [1].

Статья посвящена анализу проблем правового регулирования суррогатного материнства в России. Исследование раскроет актуальность поправок, включающие в себя только новые ограничения и сужение перечня лиц, кому будет позволено участвовать в программе суррогатного материнства [2].

Работа основана на анализе нормативно-правовых актов суррогатного материнства, и на анализе предполагаемых поправок в Российском законодательстве в части суррогатного материнства.

Несмотря на то, что суррогатное материнство закреплено в актуальном законодательстве, данные нормативные акты требуют совершенствования и доработки. Самое первое на чем нужно акцентировать внимание – это определение суррогатного материнства. Обратившись к статье 55 ФЗ, можно выделить, что суррогатное материнство – это вынашивание и рождение ребенка суррогатной матерью для потенциальных родителей или родителя, чьи половые клетки используются для оплодотворения. Именно это ограничение не позволяет суррогатному материнству применяться чаще [3].

По смыслу п. 9 ст. 55 ФЗ, договор с суррогатной матерью может быть заключен только с потенциальными родителями или матерью-одиночкой, которые не могут зачать, выносить и родить ребенка в силу медицинских показаний. Каких-либо иных указаний на лиц, которые могут воспользоваться данной программой, в законе не прописано. И этот момент

вводит всех в заблуждение. Вызывают сомнение еще и п. 4 ст. 51 СК РФ, где указано, что зарегистрироваться, как родители могут пары, которые получили согласие у суррогатной матери и состоящие в браке. На самом деле закон в данный момент вообще не содержит каких-либо ограничений для лиц, желающих воспользоваться услугами суррогатных матерей, а лишь уточняет, что обязательно согласие суррогатной матери. В заблуждение вводит тот факт, что законодательством полноценно не урегулирован процесс регистрации суррогатных детей, однако же само суждение о том, что услугами репродуктивной технологии может воспользоваться лишь супружеская пара, находящаяся в браке, ошибочна [4].

Еще один спорный вопрос – может ли мужчина одиночка воспользоваться услугами суррогатного материнства. Так как нет прямого указания в статье 55 ФЗ многие юристы склоняются к мысли, что мужчина-одиночка не может воспользоваться программой репродукции [5]. А если обращаться к фактам, то можно отметить, что это как раз один из пробелов в законодательстве России. Закон не ограничивает потенциальных участников данной программы ни по половому признаку, ни по брачному статусу. Обратившись к одной из первых судебных практик 2010 года, когда лицо, мужского пола, не состоящее в браке через суд смог обязать ЗАГС зарегистрировать ребенка, родившегося по данной программе по генетическим данным только лишь одного отца, вследствие этого можно сделать вывод, что такой вариант допустим.

В 2021 году были обсуждения, где предполагались поправки в статье 55 ФЗ, касающиеся суррогатного материнства. Был разработан, но еще не утвержден законопроект, который будет регулировать суррогатное материнство в России. Потенциальный проект предполагает, что услуги суррогатного материнства будут возможны только для граждан РФ, а именно мужчина и женщина, состоящие в браке и не имеющие возможности зачать своего ребенка в силу здоровья. Иностранцы также не смогут воспользоваться методом репродуктивного оплодотворения на территории РФ. Это необходимо, по мнению разработчиков проекта, из-за сформированного рынка экспорта детей из страны, рожденных при использовании суррогатного материнства. Актуальным данный вопрос стал после того, как эпидемия COVID-19 воспрепятствовала родителям-иностранцам забрать детей, рожденных суррогатными матерями-россиянками. Также потенциальная поправка, возможно, сведет к минимуму риск того, что дети могут быть использованы в преступных целях, к примеру, в торговле органами. Возраст потенциальных родителей будет варьироваться от 25 и до 55 лет, и только когда пройдет год с регистрации брака у них появится возможность обратиться к услугам суррогатной матери и только при наличии рекомендации врача [6].

В то время как суррогатное материнство набирает обороты, законодательство может претерпеть изменения, которые приведут к тому, что воспользоваться данным способом смогут еще меньшее количество лиц. Есть и противники поправок к статье 55 ФЗ, которые считают, что ограничение одиноких людей к услугам по суррогатному материнству имеет противоречия с основными нормами Конституции, в том числе ст. 19, которая гарантирует равенство всех граждан перед законом и судом. Человек не состоящий в браке не должен быть ограниченным в своих правах из-за отсутствия супруги(а) [7].

Потенциальные поправки наложат запрет на рекламу суррогатного материнства. Реклама о суррогатном материнстве стирает рамки, существующие годами обществе, и таким образом исказится первоначальное понятие материнства, могут сформироваться иные установки. Получение материальной выгоды от рождения ребенка суррогатной матерью, аморальна по мнению общества, что привело к такому решению [8]. Также реклама, сообщающая о легальности метода репродуктивного оплодотворения привлекает и иностранных граждан, а поправки к законопроекту предполагает ограничение данных лиц обращаться к суррогатному материнству в России.

Тогда возникает вопрос, как медицинские учреждения будут преподносить информацию об этой услуге, если будут введены такие ограничения?

Данный законопроект внесет ясность в том, какой круг лиц конкретно может воспользоваться программой суррогатного материнства и заполнит пробел в законодательстве, исключив все спорные вопросы о том, может ли быть отец-одиночка претендентом на программу суррогатного материнства. Наряду с этим, если поправки будут утверждены, то суррогатное материнство со временем потеряет свою актуальность в Российской Федерации.

Список литературы

[1] Внукова В.А. О проблемах института суррогатного материнства в России. / В.А. Внукова, А.Ю. Щербаков // Семейное и жилищное право. – 2019. № 6. 7-12 с.

[2] Абрамовская Д.В. Суррогатное материнство. Современный взгляд / Д.В. Абрамовская, А.А. Волкова, Д.С. Серёгин // Вопросы студенческой науки. – 2019. № 12-2 (40). 409-413 с.

[3] Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" // Система обеспечения законодательной деятельности // Электронные данные. [Электронный

ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_142595/. (дата обращения: 19.01.2022).

[4] Алборов С.В. Правовое регулирование суррогатного материнства. – 2020. № 5. 315-330 с.

[5] Запрет депутатов на суррогатное материнство для одиноких людей // Новости дня России и в мире // Электронные данные. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rbc.ru/politics/19/01/2021/6006e6759a79472e23983481>. (дата обращения: 18.01.2022).

[6] Митрякова Е.С. Требования к потенциальным родителям при использовании метода суррогатного материнства / Е.С. Митрякова // Семейное и жилищное право. – 2018. № 6. 7-9 с.

[7] Толстикова О.М. Проблемы правового регулирования суррогатного материнства в России / О.М. Толстикова // Сибирский юридический вестник. – 2017. № 1 (76). 83-87 с.

[8] Погодина Т.Г. Актуальные проблемы правового регулирования суррогатного материнства в России / Т.Г. Погодина, М.В. Соболева // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2018. № 4 (44). 246-249 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vnukova V.A. On the problems of the institution of surrogate motherhood in Russia. / V.A. Vnukova, A.Yu. Shcherbakov // Family and housing law. – 2019. No. 6. 7-12 p.

[2] Abramovskaya D.V. Surrogacy. Modern view / D.V. Abramovskaya, A.A. Volkova, D.S. Seryogin // Issues of student science. – 2019. No. 12-2 (40). 409-413 p.

[3] Federal Law of November 21, 2011 N 323-FZ "On the basics of protecting the health of citizens in the Russian Federation" // Legislative activity support system // Electronic data. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_142595/. (date of access: 19.01.2022).

[4] Alborov S.V. Legal regulation of surrogacy. – 2020. No. 5. 315-330 p.

[5] The ban of deputies on surrogate motherhood for single people // News of the day in Russia and in the world // Electronic data. [Electronic resource]. – URL: <https://www.rbc.ru/politics/19/01/2021/6006e6759a79472e23983481>. (date of access: 18.01.2022).

[6] Mitryakova E.S. Requirements for potential parents when using the method of surrogate motherhood / E.S. Mitryakova // Family and housing law. – 2018. No. 6. 7-9 p.

[7] Tolstikova O.M. Problems of legal regulation of surrogate motherhood in Russia / O.M. Tolstikova // Siberian Legal Bulletin. – 2017. No. 1 (76). 83-87 p.

[8] Pogodina T.G. Actual problems of legal regulation of surrogate motherhood in Russia / T.G. Pogodina, M.V. Soboleva // Legal Science and Practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2018. No. 4 (44). 246-249 p.

© А.М. Ахмедова, 2022

Поступила в редакцию 17.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Ахмедова А.М., Проблемы правового регулирования суррогатного материнства в Российской Федерации // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 212-217. URL: <https://ip-journal.ru/>